

Recensión del artículo:

La Pedagogía ante el desfase prometeico del transhumanismo.

Fernando Gil Cantero

Revista de Educación, 396 (Abril-Junio 2022), pp. 11–33.

¿Qué pensaría Platón si viviera en nuestra época? Seguramente su definición de lo que es la educación no habría sido enunciada en términos de “dar al cuerpo y al alma toda la belleza y perfección de que son susceptibles”, o al menos dudaría de sus implicaciones, porque entonces quienes obtienen cuerpos “perfectos” mediante cirugía estética y se instalan aplicaciones de meditación constituirían sus ideales educativos. O mejor aún, tal apelativo encajaría a la perfección con la figura del empresario Bryan Johnson, quien emplea su fortuna en tratamientos que conviertan su cuerpo de 46 años en uno con características de 18. En su búsqueda de la fuente de la eterna juventud, Johnson se beneficia de la biotecnología más novedosa aplicada al perfeccionamiento de su salud corporal y mental. Tal vez constituyera el ideal platónico... O tal vez no, porque cuando pensamos en el ideal educativo, ¿lo asociamos a ese tipo de personas? ¿Cuál es el matiz? Tal vez el modo por el que se busca la perfección tenga algo que ver, o tal vez no a todo perfeccionamiento se le pueda llamar “educación” y en educación, tanto los fines como los medios importan.

En su artículo, Fernando Gil Cantero aborda la influencia del transhumanismo en la Pedagogía, invitando a reflexionar sobre qué enfoque antropológico sería el más adecuado para “comprender la dimensión moral que encierra la noción de mejora humana” (2022, p. 11). Y no es una cuestión baladí, puesto que las corrientes de pensamiento favorecidas por las tecnologías convergentes NBIC (nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información y las ciencias cognitivas), el transhumanismo y el posthumanismo, presagian una nueva era poblada por humanos mejorados, inmortales, cyborgs y humanoides en la que ni el dolor ni el sufrimiento o la imperfección tendrían cabida, llevando a estos transhumanos (primeramente) y posthumanos (en una etapa posterior) a una eterna existencia de felicidad plena. Ante este escenario de posibilidades resulta complicado discernir entre lo que podemos hacer y lo que debemos hacer en esta especie de desfase prometeico que da nombre al artículo (Anders, 2011, citado en Gil Cantero, 2022), así como el planteamiento sobre lo que es el ser humano desde un punto de vista pedagógico.

El profesor Gil Cantero realiza un análisis crítico hermenéutico con proyección teórico-pedagógica de la documentación recopilada, organizando su argumentación sobre tres supuestos atribuidos al transhumanismo: la consideración de que todas las tecnologías de mejora humana son iguales; la asunción de que los atributos de memoria, atención y razonamiento distinguen a los sujetos mejor educados y, finalmente, que la educación consiste en ayudar al alumno con el fin de evitarle esfuerzos. Para el autor, los “atajos” educativos que plantea el transhumanismo nos alejan de la concepción de la educación humana como un bien en sí mismo en el que, precisamente, el camino recorrido es el que define el aprendizaje, no atribuyendo tal mérito al logro final. Plantea que esta teoría relega el desarrollo humano a un mero dominio tecnológico en una suerte de tergiversación de papeles en los que las tecnologías pasan de ser un medio educativo a constituirse en su fin.

José Luis Gaviria (2024), en su crítica al artículo de Gil Cantero desde una posición opuesta, ofrece un rico análisis de las bases filosóficas que nutren la exposición del segundo, a saber: la naturaleza misma del ser humano o, dicho de otro modo, qué es lo que nos hace humanos y cuáles son los medios adecuados para alcanzar “el florecimiento del individuo” (en palabras de Gaviria, p. 12) o, según Eduardo Nicol, filósofo español citado por el profesor Reyero (2023), el ir “enterándonos” (con todo su doble sentido de ir haciéndonos enteros y de darnos cuenta de qué va lo de ser humano, p. 108) haciendo alusión al logro de la autonomía moral y libertad propias de la dignidad humana por medio del acto enculturizador de la educación; el papel del esfuerzo en la adquisición de la virtud o cómo la educación es aquello que transforma el potencial de un alumno en acto; y la importancia de los límites en cuanto a consecuencia de la elección, puesto que elegir algo significa limitarse a una opción rechazando todas las demás, lo cual determina en la educación qué enseñar y cómo dentro del grupo social en el que se establece la interacción educativa. En este sentido, para Reyero la libertad es “el compromiso con una opción entre las múltiples posibilidades disponibles, y no solo en el hecho de disponer de ellas”, (2023, p. 124).

De acuerdo con una visión activa del aprendizaje, Gil Cantero resalta la importancia de la educación como desarrollo humano que requiere una “participación esforzada, exigente y continua” (2022, p. 13). En una suerte de acto cognitivo individual y volitivo, la educación es vista como un empeño personal de mejora en el que los docentes promueven que el alumno realice esos cambios individuales y sociales deseables. También Fuentes y Valero-Berzosa (2023) la aprecian de igual modo pues, para ellos, el aprendizaje en tanto que conocimiento de la realidad, se lleva a cabo “a través de una actividad intencional especulativa y del examen de la experiencia [en la que se descubran] rasgos comunes susceptibles de ser potenciados a través de la educación para el mejoramiento de los individuos y las sociedades que habitan” (p. 135). Esta mejora parte de las limitaciones de

cada alumno en cada momento, por lo que educar también es ayudar a que los alumnos asuman y sobrepasen sus propias limitaciones. En este punto, el transhumanismo aboga por abolir las limitaciones humanas lo que, por un lado, resultaría incongruente dada la finitud humana. Para Reyero (2023), “la naturaleza racional o física del ser humano se desenvuelve en la acción constreñida por la finitud y no en la disolución o superación de dicha finitud “ (p. 124). Parece que, tal y como declara Luri (2019), las “innovaciones tecnológicas han permitido que en la conciencia de los ciudadanos el sentido de lo posible vaya creciendo a costa del sentido de lo real” (p. 187, citado en Gil Cantero, 2022, p. 16). Por el otro, pensando en una ampliación de las capacidades pero, por lógica, nunca ilimitadas, daría lugar a una reflexión ética sobre el empleo de las nuevas posibilidades. Teniendo en cuenta que el hombre evoluciona indisolublemente ligado a la tecnología que desarrolla en cada momento histórico (la “tecnicidad originaria” de Stiegler, 2002, en referencia a Heidegger, 1999) la pauta de emplear dicha tecnología para “apoyar las actividades humanas y no para convertir a la humanidad en un mero instrumento o sujeto de experimentos, haciendo eco de la visión de Immanuel Kant, que ve al ser humano como un fin en sí mismo y no como un medio para el alcance de otras finalidades” (Castagnedi, 2024, p. 156) continúa ofreciendo una guía para orientar el desarrollo de las tecnologías NBIC desde un enfoque humanista. David Reyero (2023) apunta que “[e]l principal reto de la tecnología no está [...] en el uso didáctico que hagamos de la misma, sino en sus efectos antropológicos, en la simbiosis propia de la relación que establecemos con ella” (p. 121).

Por último, el profesor Gil Cantero incide en la capacidad conformadora del conocimiento de los límites y el esfuerzo por superarlos en el descubrimiento de “nuestra singularidad personal” (2022, p. 13). Veamos cómo da soporte a estas cuestiones.

El autor comienza aportando un marco general de lo que es el transhumanismo como movimiento intelectual y cultural enfocado a redefinir la condición humana en base a la mejora de sus capacidades físicas, cognitivas y emocionales mediante el empleo de las tecnologías NBIC (Tirosch-Samuels, 2018, en Gil Cantero, 2022). Con el propósito de ofrecer una revisión más actual de la cita que se ofrece de la Declaración Transhumanista (consultada en 2024, puesto que la del artículo data de 2009), me gustaría detallar el punto 4 de dicha declaración y la respuesta que la misma organización ofrece a la pregunta sobre lo que es el transhumanismo:

Los transhumanistas defienden el derecho moral de aquellos que deseen utilizar la tecnología para ampliar sus capacidades mentales y físicas y para mejorar su control sobre sus propias vidas. Buscamos crecimiento personal más allá de nuestras actuales limitaciones biológicas (Punto 4).

Asimismo, al respecto de los que es un transhumano, la respuesta oficial es:

Alguien que se prepara de forma activa para convertirse en post-humano. Alguien lo bastante informado como para ver las radicales posibilidades y proyectos que se le ponen delante, y que toma cada opción actual para su propio crecimiento.

Ya que un transhumano es un estadio intermedio entre el humano y un posthumano, les invito a que accedan, dentro de la página web de transhumanismo.org, a la definición de “posthumano” para hacerse una idea de hacia dónde apuntan las ideas del movimiento. Por si tal vez no se haya percibido adecuadamente, la visión transhumana se centra en el individuo, su derecho a la mejora de sus capacidades y del control de su vida. Se especula, entonces, con que si alguien tiene abundante información, será capaz de apreciar las “radicales posibilidades” que ofrecen las tecnologías NBIC y elegir la que mejor le convenga para su propio desarrollo. Por añadidura, se deja entrever una ausencia de conciencia social en pos de exaltación del individuo. Alessandra Castagnedi (2024, pp. 156-157) aborda de un modo certero esta cuestión aludiendo al pensador Luciano Floridi (2022) al hablar de los peligros de la IA en nuestra sociedad en un análisis cuyo eje es una concepción avanzada de la antropología filosófica que muestra una clara comprensión de la dignidad humana en relación con el avance de la humanidad. La primera de las cuestiones alude al desarrollo personal que trasciende la individualidad haciendo referencia al papel que puede realizar cada uno dentro de la sociedad; a continuación, trata la contribución humana como lo que cada individuo puede aportar, seguido de las metas que se pueden alcanzar teniendo en cuenta las capacidades individuales y colectivas; finalizando con la cohesión social como el modo en que nos relacionamos con los otros y con el entorno.

Esto tiene mucho que ver con la búsqueda de la virtud aristotélica pues, como nos recuerdan Fuentes y Valero-Berzosa (2024), nos vamos haciendo a nosotros mismos mediante nuestros actos (*somos lo que hacemos*), de tal modo que aquello que hagamos con frecuencia será lo que nos defina (de un modo reversible, no obstante). Los autores hacen alusión a la necesidad de una educación del carácter (Walker et al., 2015) y a la ética de la virtud (Anscombe, 1958) como una inestimable ayuda para comprender y desarrollar la educación moral (Curren, 2015). Por tanto, ya que el *ser* se realiza en el *acto*, no todos los actos son iguales ni producen el mismo efecto en nosotros ni en la sociedad en la que estamos inmersos, algunos actos son humanizantes y otros no; ésta es la cuestión vital que hace del transhumanismo un movimiento ya no dudosamente humanista sino completamente opuesto al mismo, ya que soslaya este componente social y la necesidad del *obrar bien* o la virtud de la identidad humana para mantener la cohesión social y como garante en la preservación de la dignidad y conciencia humanas. Castagnedi (2024) remite a Floridi (2022) alertando de que la identidad humana se pone en riesgo al subestimar las capacidades humanas, eliminar la responsabilidad individual, disminuir el control humano de la tecnología y al degradar la autodeterminación. Estimo conveniente

poner de relieve esta cuestión porque es la idea subyacente a toda la argumentación de Gil Cantero y, en última instancia, a ella remite al desmontar las *trampas en educación* que menciona en su artículo.

Continuando con el texto de partida, desde un enfoque autodeclaradamente bioconservador del transhumanismo, el autor:

[C]onsidera necesario partir de una posición de reconocimiento y respeto a la condición humana centrada en determinar qué tipo de mejoras son éticamente asumibles, en nuestro caso, pedagógicamente asumibles, pues pudiera ocurrir, como mantienen autores relevantes como Fukuyama (2002), Sandel (2015) o Habermas (2012), que el tipo de optimización y mejora que se pretenda desdibuje la condición humana en sus atributos básicos de adopción de responsabilidades y de toma de posición libre ante la vida, esto es, en las condiciones particulares de nuestra educabilidad (p. 17).

Adentrándonos en sus *trampas en educación*, comienza por el equívoco de considerar como iguales todas las técnicas de mejora humana ya que, para él, unas son humanizadoras y otras deshumanizadoras en alusión a que “la búsqueda de conocimiento puede llegar a ser dañina, si no está unida a (...) cierta conciencia de los fines de la vida humana” (Russell, 1976, p. 86, en Gil Cantero, 2022, p. 20). Critica la tendencia a pensar que todo lo bueno está por venir, en una especie de fascinación acrítica que lleva a menospreciar “ los bienes permanentes y valiosos que forman parte y rodean nuestra vida presente” (Gil Cantero, 2022, p. 21, en referencia a Hodgson *et al*, 2020) y a minusvalorar los riesgos y efectos negativos de las tecnologías NBIC. De ahí la necesidad de educar en la virtud del pensamiento crítico por la que abogan Fuentes y Valero-Berzosa.

La segunda trampa consiste en ver la educación como la evitación esfuerzos al educando. Como se ha mencionado anteriormente, los actos tienen un poder autoestructurante y, para el autor, “ [s]omos, sobre todo, lo que vamos haciendo, poco a poco, con nuestros éxitos y fracasos, por conseguir por nosotros mismos y con ayuda de los demás, mejorar” (p. 23). Me viene a la cabeza el argumento de la película *Gattaca*, de Andrew Niccol, en la que, en un mundo en el que los hijos son genéticamente seleccionados por sus padres para que no tengan defectos y destaquen en alguna habilidad, el protagonista (que nació sin selección genética y con un defecto cardíaco congénito) lucha denodadamente por lograr sus aspiraciones. Aunque no hubiera logrado su propósito de ser astronauta (como finalmente hace), el hecho de superar la barrea social de los “no seleccionados” (que realizan trabajos menores de servicio a los “seleccionados”) y conseguir ser valorado por sus capacidades cuando, a priori, éstas habían sido menospreciadas, es ya el verdadero logro del personaje. Como apunta Gil Cantero, el esfuerzo no garantiza el éxito, pero si la consecución de logros.

Por último, el profesor alude a una tercera trampa: considerar que “un sujeto educado es el que tiene más y mejor memoria, atención o razonamiento” (p. 25). En este caso se basa

en la significatividad de los aprendizajes (lo que es cada conocimiento para nosotros por el valor que le damos ligándolo a nuestra experiencia sensible o cognitiva) al referirse al concepto de historia causal de Tillson (2018) y Davidson (1987) para señalar que, aunque fuera posible

“insertar el conocimiento proposicional en el cerebro de una persona, parece difícil, sin embargo, imaginar la posibilidad de insertar al mismo tiempo la historia personal de aprendizaje del significado particular y singular de ese conocimiento. Una réplica mía, dirá Davidson, podrá decir ‘casa’ cuando vea mi casa, pero sin una historia causal de la apropiación sentimental del significado personal de esa casa no podrá verla ni sentirla como hogar” (Gil Cantero, 2020, p. 25).

Bajo mi apreciación, esta tercera argumentación tiene más que ver con la calidad y sentido de lo aprendido que con las capacidades que facilitan el aprendizaje.

En conclusión, ya que el aprendizaje es un acto humanizador, las tecnologías de cualquier índole deberían emplearse con un criterio humanizante. Así como hemos evolucionado hacia una pedagogía de la inclusión en la que, mediante metodologías activas, los estudiantes adquieran un aprendizaje significativo, resultaría paradójico considerar igualmente deseable una transición que parta de una desigualdad artificiosa aún mayor que la existente en base a la posesión o no de una serie de conocimientos implantados. No creo que sea una cuestión de replanteamiento de la educación ni de lo que es inherentemente humano, sino una cuestión de acentuar el desarrollo de un pensamiento crítico que mantenga a las tecnologías en lo que son: herramientas al servicio de la humanidad, medios para lograr el fin último del desarrollo humano.

¿Seríamos entonces capaces de responder al interrogante sobre “[c]uál es la diferencia moral entre producir un niño más inteligente sumergiéndolo en un entorno estimulante, dándole una droga o alterando directamente el cerebro o los genes del niño” (Savulescu, 2016, en Gil Cantero, 2022, p. 14)?

Referencias bibliográficas:

- AA.VV. (2024). Declaración transhumanista. <https://transhumanismo.org/declaracion/#>
- AA.VV. (2024). FAQ. <https://transhumanismo.org/faq/>
- Anders, G. (2011). La obsolescencia del hombre. Pre-Textos.
- Anscombe, G. E. M. (1958). Modern moral philosophy [Filosofía moral moderna]. *Philosophy*, 33 (124), 1-16.
- Castagnedi Ramirez, A. E. (2024). El transhumanismo frente a la discapacidad: El caso de Neil Harbisson. *IUS ET SCIENTIA*, 10(1), 145–168. <https://doi.org/10.12795/IESTSCIENTIA.2024.i01.07>
- Curren, R. (2015). Virtue ethics and moral education. En L. Besser-Jones y M. Slote

- (Eds.), *The Routledge Companion to Virtue Ethics* (pp. 459-470). Routledge.
- Davidson, D. (1987). Knowing One's Own Mind. *Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association*, 60(3), 441-458. <https://www.jstor.org/stable/3131782?origin=crossref&seq=1>
- Floridi, L. (2022). *Etica dell'intelligenza artificiale. Sviluppi, opportunità, sfide*. Raffaello Cortina Editore, 2022.
- Fuentes, J. L. y Valero-Berzosa, J. (2023). Nuevas virtudes digitales o virtudes para el contexto digital: ¿es necesaria una nueva educación del carácter? | *New digital virtues or virtues for the digital context. Do we need a new model of character education?* *Revista Española de Pedagogía*, 81 (284), 123-141. <https://doi.org/10.22550/REP81-1-2023-07> <https://revistadepedagogia.org/>
- Fukuyama, F. (2002). *El Fin del Hombre. Consecuencias de la revolución biotecnológica*. Ediciones B.
- Gaviria, J. L. (2024). ¿Transhumanismo 'contra' educación? [Transhumanism 'against' Education?]. *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 36(2), 1-23. <https://doi.org/10.14201/teri.31762>
- Gil Cantero, F. (2022). La Pedagogía ante el desfase prometeico del transhumanismo. *Revista de Educación*, 396(Abril-Junio 2022), 11-33. <https://doi.org/10.4438/1988-592X-RE-2022-396-528>
- Habermas, J. (2012). *El futuro de la naturaleza humana: ¿hacia una eugenesia liberal?* Paidós.
- Heidegger, M. (1997). *Filosofía, ciencia y técnica*. Santiago de Chile: Editorial Universitaria.
- Hodgson, N., Vlieghe, J., & Zamojski, P. (2020). *Manifiesto por una pedagogía post-crítica* (traducción al español). *Teoría de la Educación. Revista Interuniversitaria*, 32(2), 7-11. doi:10.14201/teri.22862
- Reyero, D. (2023). Retos para educar en el s. XXI. *Cuadernos CEU-CEFAS*, 5(otoño de 2023), 101-127. https://cefes.ceu.es/wp-content/uploads/Cuadernos_05_interior_cubierta_DEF.pdf
- Russell, B. (1976). *Retratos de memoria y otros ensayos*. Alianza.
- Sandel, M. (2015). *Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética*. Madrid: Marbot.
- Savulescu, J. (2016). Genetic interventions and the ethics of enhancement of human beings. *Gazeta de Antropología*, 32(2), artículo 7. <http://www.gazeta-antropologia.es/?p=4904>
- Stiegler, B. (2002). *La técnica y el tiempo II. La desorientación*. Hiru.
- Tillson, J. (2018). Might knowledge be insertable? *Educational Theory*, 68(6), 595-607. doi:10.1111/edth.12339

- Tirosh-Samuelson, H. (2018). In praise of human dignity: The humanities in the age of Big Data. *On Education*, 1(2). doi:10.17899/on_ed.2018.2.4
- Walker, D. I., Roberts, M. P. and Kristjánsson, K. (2015). Towards a new era of character education in theory and in practice [Hacia una nueva era de la educación del carácter en la teoría y en la práctica]. *Educational Review*, 67 (1), 79-96.